

ТАРИЙХЫЙ РОМАНЛАРДА ШАЙЫР ОБРАЗЫ

Х.Утемуратова

*Ф.и.к., доцент. Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Карақалпақстан бөлими
Карақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Көрнекли шайыр хәм жазыушы К.Султанов «Әжинияз» атамасы менен биографиялық роман дөретти. К.Мәмбетов болса тарийхый роман жазды, 1986-жылы китап етип баспадан шығарды, яғный 1858-1859-жыллардағы Қоңырат хәм Бозатау көтерилислерин қәлемге алды. Халық тарийхындағы қанлы уақыяларды сәулелендириу арқалы тарийхый романлардан белгили жууамақлар шығарылады. Әжинияз шайырдың «Бозатау» атлы лирикалық поэмасы менен С.Камалов илимий мийнетлери романға негизги дерек болған. Романда Әжинияздың үйлениуі де сюжетке айналдырылған. Бийбижамал атлы қахарман менен байланыссы қосымша сюжеттер, көркем қыялдан жаратылған оның жигит ағасы Қудайберген, анасы Өтебийке менен байланыссы хәдийселер сюжеттен орын алған. К.Мәмбетов «Әжинияз» атлы монографиясын жазды.

К.Султановтың «Әжинияз» романының композициялық қурылысында ретроспекциялық усыллар да қолланылады. Шығармада тийкарынан сюжетте, баянлаудың хронологиялық тәртиби сақланады. Бас қахарман Әжинияздың балалық, өспиримлик, жигитлик дәуириндеги уақыялар избе-из сүүретленеди. Уақыт бойынша шегинислер ретроспекциялық усыллар арқалы жүзеге шығарылады. Айдос бий хәққында аңызлар роман композициясына киргизиледи. Асан хәм Амангелди хәққындағы аңызлар да роман текстине енгизиледи. Бердақ шайыр шығармасын жазды [7, 220]. Көркем қыялдан жасалған Өтемурат ғаррының ядқа түсириулері арқалы уақыялардың уақыт хәм кенисликтеги хәрекетлери бериледи. Және бир көркем қыялдан дөретилген персонаж Ырысқұлдың өтмиштеги өмирин бериу арқалы көркем уақытқа дөретишилик қатнас жасалады. Көркем қыялдан жаратылған персонажларды бири Нигарханның тәғдирин сүүретлеу де өзгеше бериледи. Бул қосымша сюжеттен жазыушы романда текстинде утымлы пайдаланады. Романның ақырғы бетлеринде бул сюжет өз шешимин 32-98-бетлерде табады. Улыұма 294 бет көлеминдеги роман 42 бапқа бөлинеди. Пейзажлар, портретлер, қахарманлардың диалоглары, монологлар, фольклордағы айтыслардан үлгилер, аңызлар, авторлық баянлаулар, автор сөзлери т.б. романның көркем текстинде орын алады. Интерьер де қурғақ баянлау арқалы емес, негизги қахарманның - Нуржамалдың, шайырдың анасының жанлы түрде қабыллауы арқалы бериледи. Күнхожа шайыр хәққындағы аңызлар Әжинияз бенен фантазиядан дөреген қахарман Таумураттың диалогында бериледи. Бунда Күнхожа шайырдың «Қазының ийти» қосығының дөретилиу тарийхы хәққында сөз етиледи. Әжинияз шайырдың өзиниң шығармалар дөретиуі роман текстинде 141-142, 188-189, 214, 254, 289, 294-бетлер де бериледи. Мақтумқұлы шайырдың қосықлары, Күнхожаның қосықлары роман текстине шебер киргизиледи. 60, 80, 223-224-бетлерде халық қосықлары да роман текстине енгизиледи. Бирақ та, гейпара диалоглардың көлемлиги кемшиликлер сыпатында көринеди. К.Султановтың «Әжинияз» романында композициялық ізленислер нәтийжесинде Әжинияздың монологлары, диалоглар, пейзажлар, портретлер, автор сөзлери дөретиледи. Пейзажлар қысқалық пенен шебер бериледи: «Гүздің қаңғымай бултары аспанға сендей соқлығысып, алтын зерендей айдың жүзин жалап өтип тур. Арқадан қаңғып келген қара булт шалғайы менен айдың бетин жауып жиберсе, тәбияттың шырасы өшип қалғандай, әлем тас қараңғы болады. Гейде булт астынан туулап шыққан ай сабағынан үзилген сары жамбылшадай жарқ етеди» [3, 150-151]. Гүз пейзажының өзгешелигин көрсетиу менен биргеликте, көркем сүүретлеу қураллары жәрдемінде бултарға жан ендирип сәулеленеди. «Күн кеш песин больудан булағай басланды. Теңиз жақтан жердің бир бөлеги жулынып, аспанға атылып шыққандай бир кәнапат қара булт ауылдың үстин қаплап келди де, тәбият қурсағына сыймай турған самалдың қақпағын ашып жиберди... Толқын ылақ ойнаса, самал саз тартты...» [3, 68-69]. Әжинияз шайыр жасаған замандағы тәбият көринислерине романда үлкен мәни жүклетиледи. Жазыушының шайыр ретиндеги таланты пейзажларды көркем жасауына мүмкиншилик жаратады. Конфликт кескинлесіуине пейзажлар да хызмет атқарады. «Әлем жийегинен бәхәрги топан суудай ақшыл думан көтерилип киятыр. Сол думанның ескиминдей таңның өлпең самалы есип тур. Кеше қуптаннан бери жерли қара думанға орап, түнерип турған түн таң самалы уйқысын бузғандай, қара шымылдығын жыйнап, батысқа қарай тутас көшип баратыр» [3, 82]. Бул тәбият көринисинде де думан жаңаша сүүретленеди, қараңы түннің таусылып, жақтыланып, азан болыуы сәулеленеди.

Прозаик К.Мәмбетов «Бозатау» романында Пиримнің портрети де көркем жасалады. Бунда жазыушы фантазиясы белсенди ислетиледи: «Молла Пирим узын бойлыдан келген, ат жақлы, қыр мурынлы киси еди. Ири денели болғанлығы ушын жасы жаңа қырықтан өткен болса да әдеуір егеде адамға усап көринеди. Өзи онша көп сөйлей бермейтуғын, көбинше ойланып жретуғын адам» [4, 107]. Эпиграф сыпатында бул романның басында халық қосығы менен

А.Бутаков мийнетінде келтирилген Қутлымурат пенен Қулманның диалогынан бериледи. Қудайбергенди қасқыр қамалауы эпизодлары роман композициялық қурылысында бериледи. Роман текстінде 11-12-беттерде Әжинияздың қосық шығарыуы хаққында сөз етиледи. 118-120-беттерде де оның дәретіушилик бенен шуғыланыуы хаққында сөз болады. Жазыушының көркем қыялынан дәретилген қахарманлар Қақыш пенен Баллының хәркетлери сәулеленеди. 116-бетте хаттың тексти романға енгизиледи. Пәтия жанрының үлгиси де 149-бетте келтириледи. Роман қоспалы, қурамалы жанр екенлиги оның дүзилесінде фолклорлық дәретпелердин, аңызлардың, пәтиялардың, қосықлардың, толғаулардың, термелердин берилиуінде көринеди. Бийбижамалды Әжинияздың айттырып келиуине байланыслы эпизодларда қарақалпақ халқының этнографиялық тарийхына тийисли қыз айттырыу дәстүрлери орын алған. Қыз-жигитлер зыяпатына қатнаслы эпизодлар романның көркемлігин, Әжинияз образында дәуір ызымлылықларын көрсетеди [3, 13-14]. М.М.Бахтиннің атап өткеніндей, «жойтылуы-табылуы» мотивлеринің роман сюжетине енгизилгенлигине гүә боламыз. Бийбижамал душпанлардың себебинен әдеп жойтылып кетеди, кейнинен тосыннан табылады. Бул мотив сюжетте ушырасады. Илимпазлар илимий изертлеулерінде перипетиялар, яғни тосыннанлықтар тууралы айтады [11, 280]. Демек, "Түркстан" романында қахарман етип таңланған Жийенбек образы менен прототип Жийен жыраудың өзиниң дәретпелери байланыслы екенлиги хаққында жуумақлар шығарылады. Барлық қарақалпақ тарийхий романларында сюжет пенен композиция жасалуы мәселесин үйрениу талап етиледи. К.Султанов та «Әжинияз» романында толық дәретпени қырық еки (42) бапқа ажыратады [3, 336]. К.Мәмбетов «Бозатау» романын еки бөлимнен ибарат етип дүзеди [4, 186]. «Қоңырат ханлығы» деп аталған биринши бөлимине Бутаковтың мийнетинен, эпиграф таңланады. Бул жазыушының «Посқан ел» хәм «Түркистан» романлары хәр бири 33 баптан ибарат болып, баптарға атамалар қойылады. Тарийхий романларда хұжеттер болыуы, тарийхта искерлик еткен хақыйкый қахарманлар хәркет етиуи, тарийхийлық тәризли принциптер негизги орында турады. Тарийхий тийкарларының хұжетлестирилиуи үлкен әхмийетке ийе саналады. Қарақалпақ тарийхий романының изертлениуи мәселелери әдеуір қурамалы есапланады. Себеби, тарийхий проза өз рауажланыу жолына, дәстүрине, ызымлылықларына ийе саналады, тарийхий шынлықты көркем шынлыққа айналдырыуда, романлар композициясын, сюжетлерин рауажландырыуда, образлар жасауда хәр бир жазыушы өзінше жол туттады. Жазыушының фантазиясы тарийхий шығармада баслы орында турады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Нурмухамедов М. Таңламалы шығармаларының еки томлығы. 1 том. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1983. 412 бет.
2. Нуржанов П. Қарақалпақ романы поэтикасы, сюжет хәм композиция.-Филол.илим.докт.автореф. - Нөкис: 2020. 36 бет.
- 3.Султанов К. Әжинияз. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1967. 267 бет.
- 4.Мәмбетов К. Бозатау. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1986.
5. Бекбаулов О. Беруний. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. 240 бет.
6. Бекбаулов О. Владимир Қарақалпаков. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1987.
7. Бердақ. Сайланды шығармалары. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1997. 220 бет.
8. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1979.
9. Султанов А. Дәхмет. - Нөкис: Билим, 2008. 160 бет.
10. Каримов К. Ақ қапшық. - Ургенш: Хорезм, 2004. 268 бет.
11. Каримов К. Уллы дашт бөрилери. - Нөкис: Билим, 2014. 280 бет.
12. Садықов А. Бостансыз бүлбил. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. 320 бет.
13. Мәмбетов К. Посқан ел. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. 368 бет.
14. Теория литературы. - Москва: 1965. 504 с.
15. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы (Монография). - Нөкис: Илим, 2016. 205 бет.
16. Андреев Ю. Русский исторический роман. - Москва: Ленинград, 1962.
17. Альфред де Виньи. Сен Мар. - Ташкент: 1993. 352 с.
18. Оразымбетов Қ. Қарақалпақ әдебиятында роман-эссе // Хабаршы, 2020, №2.